

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАХРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОССЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

Tajiboyev Botir Raximjonovich,
 Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
 Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
 o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti v.b.

ASSOTSIATIV LUG'ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6775706>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada milliy-madaniy birliklar asosida tuzilgan “O‘zbek tili assotsiativ lug‘ati”ning tahlili va unda qo‘llangan metodlar haqida so‘z yuritiladi. Ushbu lug‘atda o‘zbek millatigagina mansub bo‘lgan milliy birliklarning assotsiativ munosabati tahlilga tortilgan.

“O‘zbek tili assotsiativ lug‘ati (milliy-madaniy birliklar)” o‘zbek tili egalarining lisoniy qobiliyatini namoyish etuvchi lug‘at sifatida ahamiyatli. Lug‘at mualliflari aytishganidek, “bu tipdagi lug‘atlar muayyan tilning lug‘at tarkibini tekshirish, til egalarining leksik zaxirasi, xotirasi haqida ma‘lumotga ega bo‘lish, olam haqidagi tasavvurlari, bilimining tilda aks etishi masalasini o‘rganish, tilni me‘yorlashtirish kabi maqsadlarni ko‘zda tutadi”. Xarakterli jihati shundaki, bu lug‘at o‘zbek xalqining tarixiy xotirasi ichiga kirib, uning o‘tmish madaniyati haqida ham ma‘lumot bera oladi.

Lug‘at materiallarini tahlil qilar ekanmiz, zamonaviy o‘zbeklarning milliy qadriyatlarimizni qanday bilishlari, qay darajada tasavvur qilishlari, milliy-madaniy birliklari bo‘yicha til bilimlarini anglab yetamiz. Stimul so‘zlarga berilgan xalq maqollari, matallar, hikmatlar, iboralar hamda o‘ziga xos individual qo‘llanishlardan iborat assotsiatsiyalar o‘zbek xalqining, nafaqat o‘zbek xalqining, qolaversa butun turkiylarning o‘tmishi, dunyoqarashi, milliy ongi va tafakkuri haqida tasavvur uyg‘ota oladi.

Kalit so‘zlar: assotsiatsiya, milliy-madaniy birlik, assotsiativ bog‘lanish, assotsiativ munosabat, assotsiativ tahlil, assotsiativ tajriba, lisoniy omil, nolisoniy omil.

Tajiboyev Botir Raximjonovich,
 Doctor of Philosophy (PhD) in Philology
 Tashkent State University named after Alisher Navoi
 Associate Professor of the University of Uzbek Language and Literature, etc.

A LOOK AT THE CREATION OF ASSOCIATIVE DICTIONARIES

ANNOTATION

This article discusses the analysis of the Associative Dictionary of the Uzbek Language on the basis of national-cultural units and the methods used in it. This dictionary analyzes the associative relations of ethnic groups characteristic of the Uzbek nation.

The Uzbek Dictionary of Associations (National-Cultural Units) is important as a dictionary that demonstrates the linguistic abilities of Uzbek speakers. According to the authors of the dictionary,

“dictionaries of this type are used to check the vocabulary of a particular language, to learn about the lexical resources of native speakers, memory, perception of the world, the expression of knowledge in the language, "It's about reconciliation." Characteristically, this dictionary is part of the historical memory of the Uzbek people and can provide information about its past culture.

Analyzing the dictionary materials, we understand how modern Uzbeks know and imagine our national values, language skills in terms of national and cultural units. Associations of folk proverbs, proverbs, sayings, phrases and specific individual usages given to stimulus words give an idea about the past, worldview, national consciousness and thinking of the Uzbek people, not only the Uzbek people, but also all Turks. can wake up.

Keywords: association, national-cultural unity, associative connection, associative attitude, associative analysis, associative experiment, linguistic factor, non-linguistic factor.

Таджибоев Ботир Рахимжонович,
доктор философских наук (PhD) по филологии,
Ташкентский государственный университет имени Алишера Навои
доцент Университета узбекского языка и литературы и др.

ВЗГЛЯД НА СОЗДАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ СЛОВАРОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается анализ Узбекского ассоциативного словаря на основе национально-культурных единиц и используемые в нем методы. В словаре анализируются ассоциативные установки этнических узбеков.

Словарь узбекской ассоциации (национально-культурных единиц) важен как словарь, демонстрирующий лингвистические способности носителей узбекского языка. По мнению авторов словаря, «данные виды словарей служат для проверки словарного запаса того или иного языка, для ознакомления с лексическими ресурсами памяти, памяти, мировосприятия, выражения знаний в языке, «это о примирении». Характерно, что этот словарь является частью исторической памяти узбекского народа и может дать сведения о его прошлой культуре.

Когда мы анализируем словарные материалы, мы понимаем, как современные узбеки знают и представляют наши национальные ценности, свои языковые навыки в разрезе национально-культурных единиц. Ассоциации народных пословиц, поговорок, поговорок, словосочетаний и конкретных индивидуальных словоупотреблений, придаваемых словам-стимулам, дают представление о прошлом, мировоззрении, национальном сознании и мышлении узбекского народа, не только узбекского народа, но и всех тюрков. .

Ключевые слова: ассоциация, национально-культурное единство, ассоциативная связь, ассоциативная установка, ассоциативный анализ, ассоциативный опыт, языковой фактор, неязыковой фактор.

О‘tgan asrda o‘zbek milliy lug‘atchiligida qamrovi, maqsad va vazifasiga ko‘ra turli-tuman lug‘atlar yaratildi. Bugungi kunda mazkur sohadagi ishlarni yanada jonlantirish, davr talabi va ehtiyojiga aylangan lug‘at va qomuslarni yaratish dolzarb muammolardan biriga aylandi.

Respublikamiz birinchi Prezidentining 2016-yil 13-maydagi “Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetini tashkil etish to‘g‘risida”gi farmonida soha mutaxassisleri zimmasiga milliy tilimiz va adabiyotimizni yanada rivojlantirish, ona tilimizning jamiyat hayotida tutgan mavqeyini yuksaltirish, uning tarixiy taraqqiyoti, bugungi holati, istiqboli bilan bog‘liq masalalarni ilmiy asosda chuqur o‘rganish kabi qator vazifalar yuklatildi [“Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида”ги фармон]. Farmonda, ayniqsa, turli mavzulardagi lug‘at va qomuslar yaratish masalasiga alohida e‘tibor qaratilganligi bejiz emas. Bugungi kunda o‘zbek lug‘atchiligida davr ehtiyojiga aylangan, yaratilishi lozim bo‘lgan bir qator lug‘at turlarini qayd etish mumkin. Jumladan,

“O‘zbek tili assotsiativ lug‘ati”ni yaratish yangi davr o‘zbek leksikografiyasining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Jahon tilshunosligida ilk assotsiativ lug‘at 1910-yilda amerikalik olimlar X.G.Kent va A.J.Rozanovlar tomonidan ingliz tili materiallari asosida ishlab chiqilgan. Ushbu lug‘atda yuqori chastotali 100 ta stimuly so‘z bo‘yicha 1000 ta sinalluvchida o‘tkazilgan assotsiativ tajriba materiallari aks etgan [Kent, 1910]. Shundan so‘ng amerikalik olimlar L.Postman, J.Keppel tomonidan ingliz, fransuz, nemis tillaridagi assotsiativ me‘yorlardan tashkil topgan “Assotsiativ so‘zlar me‘yori” e‘lon qilindi [Postman, 1970]. Ilk assotsiativ tezaurus J.Kish rahbarligida AQShning Edinburg universiteti psixologlari tomonidan yaratildi [Kiss, 1972].

Rus tili materiallariga asoslangan dastlabgi assotsiativ lug‘at 1977-yilda A.A.Leontyev tahriri ostida e‘lon qilindi. Unda rus tili egalari tomonidan 196 ta stimuly so‘zga berilgan javob reaksiyalari qayd etilgan. Ushbu lug‘atda stimuly so‘zlar bo‘yicha hosil qilingan assotsiativ maydonlar 150 dan 650 tagacha javob reaksiyalarini qamrab olgan.

Y.Karaulov boshchiligidagi jamoa tomonidan tuzilgan rus tili assotsiativ tezaurusi materiallari 1994–1998-yillar davomida va 2002-yilda 2 ta jildda nashrdan chiqqan [Русский ассоциативный словарь, 1994-1998]. Shuningdek, rus tilining boshqa tillar bilan qiyosiy aspektidagi assotsiativ lug‘atlari ham yaratilgan [Титова, 1975].

Bugungi kunga kelib nemis, fransuz, ispan, ukrain, bolgar, belorus, latish, xakas, qozoq, qirg‘iz, turk, yoqut va boshqa tillarning assotsiativ lug‘atlari ham mavjud [Kurcz, 1967]. Biroq o‘zbek tilida bu turdagi lug‘atlar hanuzgacha yaratilgan emas. O‘zbek tili egalarining lisoniy ongi va tafakkuri, psixologik tasavvuri mahsuli bo‘lmish assotsiativ munosabatdagi leksik birliklar, ularning inson xotirasida bir-birini yodga tushirishiga sabab bo‘luvchi ichki va tashqi omillar, assotsiativ birliklarning lingvistik, sotsiolingvistik, psixolingvistik, lingvokulturologik, genderologik xususiyatlari o‘zbek tilida ham batafsil o‘rganilishi lozim. Buning uchun, albatta, ommaviy tarzda o‘tkaziladigan assotsiativ tajriba metodi asosida o‘zbek tilida bir-biri bilan assotsiativ bog‘lanuvchi leksik birliklarni aniqlash, ularni assotsiativ maydonlarga birlashtirish, ham sifat (lingvistik), ham miqdoriy belgisi (lingvostatistik) asosida tahlil qilish va shu asosda “O‘zbek tili assotsiativ lug‘ati”ni yaratish lozim. Bu turdagi lug‘atning yaratilishi xorij tilshunosliklarida mustaqil ilmiy paradigma sifatida shakllanib ulgurgan, biroq o‘zbek tilshunosligiga endigina kirib kelgan assotsiativ tilshunoslik g‘oyalarining chuqurroq ildiz yoyishiga turtki berishi shubhasiz.

Xo‘sh, assotsiativ lug‘atlar qanday tipdagi lug‘at, ular qanday maqsadda yaratiladi va aholining qaysi qatlami uchun xizmat qiladi?

Assotsiativ lug‘atlar til egalarining tashqi olam haqidagi psixologik tasavvuri, lisoniy tafakkuri va xotirasi asosida yaratiluvchi yangi tipdagi lug‘atlaridir. Bunday tipdagi lug‘atlarning lug‘at maqolasini o‘zaro assotsiativ bog‘langan birliklar maydoni tashkil etadi.

Assotsiativ lug‘atlar muayyan tildagi assotsiativ munosabatli leksik birliklar, ularning inson xotirasida shakllangan uyalari, assotsiativ birliklarning leksik-semantik, lingvomadaniy, sotsiolingvistik, genderologik, pragmalingvistik xususiyatlari haqida ma‘lumot beruvchi lug‘at turi hisoblanadi. Shu bilan birga, lug‘atda berilgan javob reaksiyalarida til egalarining tashqi olam haqidagi tasavvurlari, bilimi, dunyoqarashi, ruhiyati, voqelikka munosabati, hayotiy tajribalari, o‘y-xayollari, tashvish-muammolari ham aks etadi. Shu bois bunday lug‘atlar nafaqat lingvistlar, balki keng omma uchun ham muhim bilim va ma‘lumotlar bazasi vazifasini o‘taydi.

Rus tili assotsiativ-verbal tarmog‘ida jamlangan bilimlarni tahlil qilar ekan, qator assotsiativ lug‘atlar muallifi, “Assotsiativ grammatika” asoschisi Y.N.Karaulov ularni shartli ravishda quyidagi qismlarga ajratgan: A. Til egalari xotirasiga olam manzarasi tasvirini keltiruvchi tildan tashqaridagi yoki ekstralingvistik bilimlar. B. Assotsiativ-verbal tarmoqda lisoniy ongning namoyon bo‘lishi. C. Tilning grammatik qurilishi va lug‘at tarkibi [Капайлов, 1994:194].

Olimning fikricha, birinchi tipdagi bilim (A)lar ekstralingvistik ma‘lumot tashiydi, assotsiativ so‘z, so‘z birikmalari, gaplar, yirik jumalarda til egalari o‘z hayoti davomida doimiy munosabatda bo‘luvchi, ularni o‘rab turgan voqelikdagi predmet va hodisalarni nomlovchi va ularga tavsif beruvchi ekstralingvistik ma‘lumotlar aks etadi. Ular orasida siyosiy, ijtimoiy hayot, san‘at, moda va rus hayotining mamlakatshunoslik xususiyatlari, milliy xarakter belgilari, xalq va dunyo tarixi bilan

bog‘liq doimiy fenomenlar mavjud. Y.N.Karaulov ikkinchi turdagi bilim (B)larni muloqot bilimi deb nomlaydi. Uning fikricha, bunday bilimlar til egalarining lisoniy ongini aks ettirishga xizmat qiladi, negaki bunday bilimlar til, milliy madaniyat bo‘yicha mulohaza yuritish elementlarini qamrab oladi, javob reaksiyalari orqali rus voqeligidagi hodisalar, tipik vaziyatlar, tushunchalarga baho beriladi. Nihoyat, assotsiativ-verbal tarmoqning uchinchi eng keng bilimlar qismi (C) ko‘pchilik til egalari uchun ongsiz, o‘ylanmagan holatdagi bilimlar bo‘lib, ular til qurilishi, uning barcha sathlari – fonetikasi, morfologiyasi, sintaksisi, keng ma‘nodagi grammatikasi, tobelilik tizimi, turli uslublarga ega leksikasiga oid bilimlardir [Karaulov, 1994:194-195].

Assotsiativ lug‘atlar boshqa turdagi lingvistik lug‘atlardan qaysi jihatdan farqlanadi?

Assotsiativ lug‘atlar maqsadi, strukturasi, mohiyatan keng qamrovli ekanligi, unda nafaqat lingvistik ma‘lumotlar, yuqorida aytib o‘tilganidek, turli sohalarga oid bilimlar jamlanishi, tajriba materiallariga tayanishi kabilarga ko‘ra boshqa turdagi lingvistik lug‘atlardan keskin farq qiladi. Bu farq, asosan, quyidagilarda kuzatiladi:

1. Assotsiativ lug‘atlar, avvalo, lug‘atdan ko‘zlangan maqsad va unda amalga oshiriladigan vazifalarga ko‘ra boshqa turdagi lingvistik lug‘atlardan keskin farq qiladi. Bu tipdagi lug‘atlar muayyan tilning lug‘at tarkibini tekshirish, til egalarining leksik zaxirasi, xotirasi haqida ma‘lumotga ega bo‘lish, olam haqidagi tasavvurlari, bilimining tilda aks etishi masalasini o‘rganish, tilni me‘yorlashtirish kabi maqsadlarni ko‘zda tutadi. Assotsiativ lug‘atlar til egalarining ijtimoiy-tarixiy xotirasi ichiga kirishga imkon beruvchi lug‘atlar hisoblanadi.

2. Assotsiativ lug‘atlar o‘quvchida ma‘lum davrdagi muayyan tilning leksik qatlami, uning tarkibi haqida yaxlit tasavvur uyg‘otishga xizmat qiladi. Bu turdagi lug‘atlar tilni tasvirlovchi shunchaki “illyustrativ material” bo‘lmay, til va inson, til va jamiyat, til va ruhiyat, til va madaniyat, til va ilm-fan, texnika munosabati kabilar haqida ham tasavvur hosil qiluvchi, til egalarining tashqi olam haqidagi bilimi, psixologik tasavvuri, voqelikka munosabatini namoyish etuvchi lingvistik manba sanaladi.

3. Assotsiativ lug‘atlar, avvalo, til egalari lisoniy tafakkurida bir-biri bilan assotsiativ bog‘langan, gap qurilishi uchun tayyor material vazifasini o‘tovchi birliklar bazasidir. Shu bilan birga, bunday lug‘atlar orqali assotsiativ birliklarning leksik-semantik, grammatik, uslubiy, derivatsion, pragmatik, milliy-madaniy, gender xususiyatlari, qo‘llanish chastotasi haqida ham ma‘lumot olish mumkin bo‘ladi. Assotsiativ lug‘atlarda, ayniqsa, boshqa lingvistik lug‘atlarda qayd etilmagan xalq madaniyatining o‘ziga xos qirralari aks etadi.

4. Assotsiativ lug‘atlarda inson xotirasida bir-birini yodga tushiruvchi birliklar maydoni beriladi. Bu maydon tarkibidan til egalari tomonidan hosil qilingan turli darajadagi assotsiativ birliklar (bu vazifani asosiy hollarda sinonimlar, antonimlar, uyadosh so‘zlar, paremiyalar bajaradi) o‘rin egallaydi. Y.N.Karaulov aytganidek, «assotsiativ lug‘at tilni biz uchun birmuncha o‘zgacha shaklda – roman yoki gazeta maqolasidagi kabi to‘liq matn ko‘rinishida emas, grammatika yoki izohli lug‘atlardagi kabi sistemali tafsilot holda ham emas, balki yoyiq jumlar, gap tuzish uchun qurilish materiali bo‘lib xizmat qiluvchi o‘zaro juft holda bog‘langan so‘zlar yoki so‘zlar guruhi ko‘rinishida namoyish etadi” [Karaulov, 1994:191].

5. Assotsiativ lug‘atlar uchun, avvalo, tilning leksik birliklari lug‘at materiali vazifasini o‘taydi. Biroq assotsiativ lug‘atlarni nafaqat leksik birliklar, balki tilning boshqa birliklari bo‘yicha ham yaratish mumkin.

6. Assotsiativ lug‘atlar strukturasi jihatidan boshqa turdagi lingvistik lug‘atlardan tubdan farq qiladi. Assotsiativ lug‘atlarda lug‘at tuzuvchi tomonidan leksik birliklarning lug‘aviy ma‘nosi, morfem tarkibi, grammatik shakli yoki imlosi haqidagi ma‘lumotlar berilmaydi. Lug‘atda boshqa turdagi lug‘atlarda kuzatilgani kabi bibliografik ma‘lumotlar, shartli qisqartmalar, havolalar aks etmaydi. Assotsiativ lug‘atlarda assotsiativ maydon birliklari – stimul so‘z va javob reaksiyalari (assotsiatlar) qat‘iy alfavit tartibida qayd etiladi. Ular lug‘atda quyidagi tartibda joylashtiriladi: avval stimul so‘z yoziladi, uning qarshisiga javob reaksiyalari qo‘llanish chastotasining kamayib borishi asosida qayd etiladi. Javob reaksiyalarining qo‘llanish chastotasi qavs ichida quyidagi statistik ma‘lumotlarda keltiriladi: 1) javob reaksiyalarining umumiy miqdori; 2) turli javob reaksiyalari

miqdori; 3) yakka javob reaksiyalari miqdori; 4) javob yozilmagan holatlar miqdori. Stimul soʻzning sinonimik, antonimik qatorlari, uyadoshlari ajratib koʻrsatilishi mumkin.

Assotsiativ lugʻatlarning soʻzboshi qismida mazkur lugʻatning tuzilishi, unda amalga oshirilgan vazifalar, oʻtkazilgan assotsiativ tajriba turi, tajriba uchun tanlangan sinaluvchilar haqidagi umumiy maʼlumotlar qayd etiladi.

7. Assotsiativ lugʻatlar psixolingvistikada keng tarqalgan erkin assotsiativ tajriba metodi asosida yaratiladi. Bu turdagi lugʻatlarning ommaviy tarzda oʻtkaziluvchi tajriba materiallari asosida yaratilishi oʻziga xos jihatidir.

8. Assotsiativ lugʻatlar anʼanaviy tarzda ikki xil tartibda tuziladi. Birinchi turdagi assotsiativ lugʻatlarda stimulus va u orqali hosil boʻlgan assotsiativ birliklar maydoni qayd etiladi. Bunday lugʻatlarning ikkinchi turida esa assotsiativ birliklar orqali tiklangan stimulus aks etadi. Assotsiativ lugʻatlarning ikkinchi turi leksik birliklar oʻrtasidagi semantik munosabatni aniqlashga yordam beradi.

9. Assotsiativ lugʻatlarning nafaqat poligrafik mahsulot shaklida, elektron lingvistik maʼlumotlar bazasi shaklida ham berilishi muhim jihati hisoblanadi. Assotsiativ lugʻatlar qamrab olingan til materiallari asosida bir tilli yoki koʻp tilli lugʻatlar shaklida yaratiladi.

10. Assotsiativ lugʻatlar oʻquv lugʻatlari hisoblanadi. Uning materiallari assotsiativ grammatika uchun tahliliy manba vazifasini oʻtaydi.

Bugungi kunda baʼzi tillarda assotsiativ lugʻatlar asosida assotsiativ grammatika va assotsiativ-verbal tarmoq nazariyasi yaratildi [Karaulov, 2010:328]. Assotsiativ grammatika til birliklarining assotsiativ aloqasi, assotsiativ bogʻlanishlarni yuzaga keltiruvchi lingvistik va ekstralingvistik omillar, insonning assotsiativ tafakkuri, lisoniy zaxirasi, xotirasi kabi muammolar boʻyicha bahs yuritadi. Xullas, assotsiativ-verbal tarmoqda nafaqat tilshunoslikka oid bilimlar, balki inson, jamiyat hayoti bilan bogʻliq bilimlar ham jamlanadi. Shunday ekan assotsiativ lugʻatlar nafaqat bugungi kun tilshunosligi uchun, balki keng qamrovli butun bir xalqning, millatning ruhiy holatini koʻrsatish borasida ham juda katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида”ги фармон. 2016 <https://lex.uz/docs/2959330>
2. Kent G.H., Rosanoff A.J. (1910). A Study of Association in Insanity // American Journal of Insanity. – V. 67. – N 1-2. – P. 317-390.
3. Kiss G.R., Armstrong C., Milroy R. (1972). The Associative Thesaurus of English. Edinburgh: Univ. of Edinb., MRC Speech and Communication Unit, – 1539 p.
4. Kurcz I. (1967) Polski normy powzeczności skojarzeń swobodnych na 100 słów z listy Kent-Rosanoff’a. – Studia psychologiczne. Warszawa-WrocławKraków.
5. Lutfullayeva D., Davlatova R., Tojiboyev B. (2019). Oʻzbek tili assotsiativ lugʻati (milliy-madaniy birliklar). – Toshkent: “NAVOIY UNIVERSITETI”
6. Postman L., Keppel G. (eds.) (1970). Norms of Word Association. – New York and London: Academic Press, – 943 p.
7. Караулов Ю.Н. (1994). Русский ассоциативный словарь как новый лингвистический источник и инструмент анализа языковой способности // Русский ассоциативный словарь. Книга 1. – М. – С. 191.
8. Караулов Ю.Н. (2010). Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. – М.: ИРЯ РАН, 1999; Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского языка. – М.: УРСС, – 328 с.
9. Лутфуллаева Д.Э. (2017). Ассоциатив тилшунослик назарияси. –Тошкент: Meriyus.
10. Русский ассоциативный словарь (1994-1998)/Сост. Ю.Н.Караулов, Ю.А.Сорокин, Е.Ф.Тарасов, Н.В.Уфимцева, Г.А.Черкасова. Т. 1-2. – М.
11. Титова Л.Н. (1975). Киргизско-русский ассоциативный словарь. – Фрунзе: Мектеп.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000